

II АНТИЧНАЯ ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

УДК 949.502"4/7"

ФОРМИРОВАНИЕ В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 30-Х – НАЧАЛА 90-Х ГОДОВ XX ВЕКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ КАК ОСОБОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ

МАТРОСОВ М.А.

Севастопольский государственный университет

В статье, на основе изучения публикаций советского периода, посвященных истории Римской империи и постримских государств в IV–VII вв., показано, какие представления о поздней античности, как особом историческом периоде, формировались в советской историографии с середины 1930-х до начала 1990-х гг. Современные ученые рассмотрение поздней античности как особого периода ведут от английских историков третьей четверти XX в. А. Джонса и П. Брауна. Автор приходит к выводу, что независимо от работ этих ученых в советской исторической науке формировалось собственное своеобразное представление об особом позднеантичном периоде римского и постримского мира.

Ключевые слова: Поздняя античность, Римская империя, Византия, советская историография.

The article, based on the study of the publications of the Soviet period on the history of the Roman Empire and post-Roman states in the 4th–7th centuries, shows which ideas about late antiquity, as a special historical period, were formed in the Soviet historiography in 1930s – early 1990s. Modern scientists consider late antiquity as a special period relying on works by A. Jones and P. Brown, English historians of the third quarter of the 20th century. The author comes to the conclusion that irrespective of the works of these scientists Soviet historical science formed its own unique idea of this special Roman and post-Roman late antiquity period.

Key words: late antiquity, the Roman Empire, Byzantium, Soviet historiography.

В отличие от традиционно исследуемых исторических эпох, историография поздней античности еще ждет своего обобщающего исследования. Однако уже можно говорить о некоторых представлениях, устоявшихся в современной отечественной исторической науке. Первое: рассматривать позднюю античность как самостоятельную эпоху начали

британские ученые. Второе: концепция поздней античности как самостоятельного, своеобразного исторического периода, стала рассматриваться российской исторической наукой лишь после распада СССР, т.е. после 1991 г.

Например, И.Ю. Ващева в статье «Концепция поздней античности в современной исторической науке» представила историю и предпосылки возникновения концепции «Поздней античности» в западноевропейской науке, раскрыла ее сущность и основные проблемные моменты, возникающие при ее разработке. Начало рассмотрения поздней античности в качестве самостоятельного исторического периода И.Ю. Ващева описывает следующим образом.

В 1964 г. был опубликован двухтомный труд А.Х.М. Джонса «Поздняя Римская империя» [2, с. 223]. И именно этого автора считают первым исследователем, рассмотревшим эпоху III–VII вв. как самостоятельный период истории с социально-экономической точки зрения [2, с. 224]. Сам термин «поздняя античность» распространился в исторической науке с 1971 г., когда вышла в свет монография П. Брауна «Мир поздней античности» [2, с. 223]. По мнению авторов отечественных публикаций, именно с этого времени «впервые поздняя античность стала рассматриваться как самостоятельная эпоха, обладающая целым рядом собственных специфических черт» [2, с. 223]. Автор отмечает акцент этой концепции на культурном и религиозном развитии средиземноморского мира в IV–VII вв.

В качестве предпосылок ее возникновения И.Ю. Ващева упоминает, в числе прочего, утверждение в британской историографии марксистских или постмарксистских идей об определяющей роли экономики в развитии общества [2, с. 222], т.е. противопоставляет модель, созданную оксфордскими историками, модели, которая была создана на основе положений марксистского учения. Напомню, что положения марксизма, во-первых, ставили в основу исторического развития процессы социально-экономического порядка, а во-вторых, опирались на собственную периодизацию (по формациям), в которой, как считается, поздней античности просто не было места.

Н.А. Селунская, в работе «Осень средневековья и поздняя античность. Как антиковеды с медиэвистами историю делили» рассматривает развитие концепции поздней античности также исключительно в связи с деятельностью английских и американских ученых: П. Брауна [22, с. 238], П. Хизера [22, с. 240], А. Камерон [22, с. 241] и др. Появление концепции «поздней античности» в России автор связывает с периодом смены научных взглядов в 1990–2000-е гг., после распада СССР [22, с. 233].

Взгляд самих английских исследователей на историю концепции проясняет работа Эдуарда Джеймса «The Rise and Function of the Concept “Late Antiquity”». Много места автор уделит, конечно, П. Брауну и его монографии, которую автор называет «манифестом проекта Поздняя Античность» [32, с. 22]. Встречаются и другие имена (А. Пиренн, Ж.-П. Пикард, А.Х.М. Джонс, А. Камерон, Б. Ворд-Перкинс, Г. Бауэрсок и др.), однако наибольший интерес представляет начальная часть статьи, где автор, объясняя использование им местоимения «мы», пишет: *«Мы в первом параграфе... относится, прежде всего, ко всему англоговорящему миру. Германоязычный эквивалент... имеет более долгую историю...»* [32, с. 20]. Далее прослеживается несколько случаев применения термина «поздняя античность» в литературе до 1970-х гг.

Видно, что автор едва ли собирался умалять заслуги своих соотечественников. Однако достойна внимания его мысль, что история концепции не может рассматриваться одномерно, так как развивалась она не только в Великобритании. Конкретно автором была затронута «германская» линия. И констатация многолинейности развития концепции наталкивает на вопрос: а можно ли говорить о существовании российской или советской линии? И если можно, то каким был вклад этой линии в разработку целого?

Исследование публикаций советского времени по тематике перехода от античности к средневековью показывает, что о таком вкладе говорить можно и даже нужно. В своеобразном виде, но концепция поздней античности присутствовала и в историографии СССР. Цель этой статьи заключается в том, чтобы показать отражение позднеантичного периода в исторической науке СССР и при этом выявить как общность с зарубежными моделями, так и ее своеобразие.

Советскую схему исторического процесса подчас преподносят как схему, в которой не только многообразие истории искусственно подгонялось под формационную модель, но и последовательность событий должна была строго следовать этой схеме. Такое представление не во всем соответствует истине. По общераспространенным воззрениям марксизм устанавливал, что после падения империи на Западе в 476 г. наступает эпоха феодализма в Западной Европе, а на востоке империи феодализм устанавливается по мере формирования нового государства – Византии. Точка зрения о том, что советская историческая наука находилась под мощным влиянием идеологии, приводит к выводу, что упомянутые положения не должны были подвергаться сомнению. Однако анализ высказываний советских историков показывает, что невозможность столь грубой подгонки реального исторического процесса под основы формационной модели была очевидна даже в предвоенное время, когда идеологический нажим на историческую науку был наиболее мощным за всю историю СССР.

А.И. Тюменев в «Истории рабовладельческих обществ» констатирует, что «с занятием западной империи германцами начинается новое развитие на новой экономической базе» [25, с. 285]. Изменения на востоке империи он никак не оговаривает. С.И. Сергеев в «Очерках по истории древнего Рима» 1938 г. издания проводит сравнение частей империи более ясно. На Западе в V в. он отмечает слияние революционного движения угнетенных слоев и развития варварских обществ, которое привело к падению здесь империи и утверждению варварских королевств. Но по его же словам, более 200 лет понадобилось, чтобы из этих причин сформировались «западноевропейские общества и западноевропейская культура» [23, с. 761]. Восток Римской империи он считает феодальным обществом «иного типа, при котором сохранилось больше рабовладельческих элементов» [23, с. 762].

В 1936 году была опубликована работа В.И. Недельского «Революция рабов и возникновение христианства», где автор показывал значение этой революции для возникновения христианства и роль христианства в «революционных» событиях II–IV вв. Затронув проблему «рабской революции», автор хотя бы в двух словах должен был осветить ее результаты, т.е. дальнейшую судьбу рабовладельческого строя. И действительно: он мельком касается этой темы, отмечая различие судьбы рабовладельческой формации на Востоке и Западе империи, которое связал с неоднородностью распространения христианства и разными успехами революционных процессов в частях империи. По его мнению, «христианство торжествовало там, где рабовладельцам удалось отсидеться» [18, с. 75], а таким пространством был именно Восток империи, а не Галлия и Германия, ставшие христианскими лишь в V в. [18, с. 70]. Таким образом, в 1936 г. абсолютно не было секретом, что по уровню формационного развития Восток и Запад империи не равноценны: когда рабовладельческий строй в Галлии разрушался, на территории будущей Византии рабовладельцы чувствовали себя сравнительно спокойно.

Показательно, что в работе М.В. Левченко, где впервые излагалась с марксистско-ленинистской точки зрения история Византии, термины «Византия» и «феодальное государство» рядом вообще не упоминаются. В одном месте автор отмечает сходство византийской прони и западноевропейских бенефициев [16, с. 210], в другом – говорит о латинянах, ликвидировавших в 1204 г. Византийскую империю и построивших на ее месте «латинское феодальное государство» [16, с. 232]. В заключение он характеризует византийскую общественную систему как сохранявшую сильные пережитки рабства «при развитии феодальных крепостнических отношений» [16, с. 255], т.е. фактически признает двойственность случая Византии, неполную применимость к ней положений формационной теории в их классическом виде. Отмечу, что упоминания термина «феодализм» в работе М.В. Левченко ограничиваются упомянутыми выше.

Таким образом, советская историография 1936–1940 гг. уже осознавала, что реальный исторический процесс не столь строго соответствует теоретической схеме исторического материализма, как это могло бы показаться. Рабовладельческая формация пала и сменилась феодальной на Западе, но даже здесь на этот процесс ушло порядка двух

столетий. Раннюю Византию оценивать слишком категорично с точки зрения канонической теории не брались даже тогда.

Впрочем, стоит упомянуть, что попытки прямолинейного подхода к смене формаций все же имели место. В 1933 г. византистка Е.Э. Липшиц выступила на пленуме ГАИМК в дискуссии по вопросам феодализма в Восточной Европе и России со своей концепцией генезиса феодализма в Византии, где указывалось на своеобразии феодальной формации в Византии. На основе работ К. Маркса и Ф. Энгельса ею было предложено решение вопроса о времени возникновения Византии как феодального государства. Согласно предложенной концепции, феодализирующие процессы на византийской почве разворачиваются, начиная уже с III в., а решающим для возникновения феодального государства в Византии был период около 300 г. Писавшая в 1964 г. об этой концепции З.В. Удальцова отметила, что *«веяния 1930-х годов сказались на работах Е.Э. Липшиц в том, что она базировала пока свои выводы лишь на умозрительных теоретических построениях. Однако это были первые шаги подлинно марксистского византиноведения»* [26, с. 30–31].

Единомышленица Е.Э. Липшиц, Е.М. Штаерман, выдвигала концепцию, согласно которой *«в начале IV в., с гибелью рабовладельческого уклада, античная форма собственности и античная гражданская община прекратили свое существование. В период доминанты ведущую роль в экономике стал играть протофеодальный уклад в виде сальтусов с зависимыми колонами и крестьянскими общинами»* [5, с. 63–64].

В 1930-х – 1960-х гг. мы наблюдаем в советской историографии формирование двух точек зрения на время перехода от рабовладения к феодализму в Византии. Согласно упомянутой точке зрения Е.Э. Липшиц и Е.М. Штаерман, *«феодализм существовал в Византии уже к началу IV в.»* [26, с. 6]; согласно другой – *«рабовладельческие порядки были сокрушены в Восточной Римской империи только в VII в. в результате вторжения славян и народных движений в империи»* [26, с. 6]. Интересно, что сторонников второй точки зрения в 1960-е гг. насчитывалось больше. И в их числе такие имена, как М.Я. Сюзюмов, А.Р. Корсунский, А.П. Каждан [26, с. 6].

Из опубликованной в «Византийском временнике» в 1963 г. статье Г.Г. Литаврина и З.В. Удальцовой следует, что к тому времени большинство советских исследователей разделяли гипотезу о переходном периоде IV–VII вв. между рабовладением и феодализмом [31]. В связи с этим напомним, что «первая ласточка» британской «Late Antiquity», работа А.Х.М. Джонса, была опубликована на Западе годом позже – в 1964 г. Понятно, что сама идея обдумывалась А.Х.М. Джонсом гораздо раньше: на столь фундаментальную разработку требовалось немалое время. Но в любом случае можно утверждать, что в советской и британской науке идеи самостоятельного по своему историческому содержанию периода IV–VII вв. разрабатывались параллельно и в каждом случае своеобразно.

Заслугу А.Х.М. Джонса и П. Брауна видят, прежде всего, в том, что в их работах этот период наполнился своеобразным содержанием, благодаря которому поздняя античность могла рассматриваться как, с одной стороны, уже не античность, а с другой стороны, еще не средневековье.

Исследуя массив советской историографии, мы натываемся на подобные оценки еще в 1950 г. А.П. Каждан в рецензии на книгу Д. Ангелова «Феодализм в Византии» отмечает, что этот автор выделил IV–VII вв. как первый период в истории византийского феодализма [7, с. 277]. Е.Н. Елеонская и С.Н. Каптерев в статье с обзором советской византиноведческой литературы за первое послевоенное десятилетие отметили, что *«франкий период (IV–VII вв.) отражен в работах Н.В. Пигулевской, М.Я. Сюзюмова, М.В. Левченко, З.В. Удальцовой и др. Этот период исследуется историками в свете изучения перехода византийского общества от рабовладельческого строя к феодальному»* [6, с. 266].

Во второй половине 1950-х – 1980-х годах классическая характеристика осталась такой же. Так, М.Я. Сюзюмов в 1969 г. написал, что *«период с IV до середины VII века представлял собой эпоху революционного краха рабовладельческого строя, гибель которого совершалась по-разному на востоке и западе Римской империи»* [24, с. 32–33]. Такую характеристику можно считать, с упомянутыми поправками, наиболее

распространенной в советской историографии. В ряду высказываний подобного рода представляет интерес наименование этого периода, прозвучавшее в монографии «Византия – быт и нравы» М.А. Поляковской и А.А. Чекаловой (1989). *«Этот период, охватывающий время от IV до начала VII века, является поздне рабовладельческим. В нашей книге он назван в ключе метафоры – закат античности»* [21, с. 14].

Однако более интересен вопрос, существовали ли иные аспекты общественной и государственной жизни, которые бы выделялись советскими историками в качестве конкретного содержания времени с IV по VII век? Упомянутые М.А. Поляковская и А.А. Чекалова, например, подчеркивают, что крах рабовладельческого общества, наступивший в VII в. – это лишь *«социальный смысл этого переломного состояния»* [21, с. 19]. Упоминалось ли о каких-то других аспектах?

Такое содержание, как *«эпоха революционного краха рабовладельческого строя»* и т.п., может вызвать усмешку. Но следует учитывать не только то, что советские ученые работали в рамках строго определенной теории, но и то, что, по канонам этой теории, из состояния социально-экономической сферы («базиса») выводились и определенные состояния других сфер («надстройки»). Своеобразие (переходное состояние) базиса влекло за собой и своеобразие надстройки. И к разработке этого вопроса рано или поздно должны были приступить; тем более что не все советские историки рассматривали исключительно социально-экономическую сферу исторического развития обществ.

Так и случилось – по мере смягчения идеологического нажима историки стали более разносторонне оценивать содержание периода IV–VII вв., не ограничиваясь исключительно официально признанными тезисами.

В качестве примера приведу описание, данное З.В. Удальцовой во введении к монографии «Идейно-политическая борьба в ранней Византии», опубликованной в 1974 г. По мнению автора, в IV – середине VII вв. (таковы, кстати, хронологические рамки ее работы), помимо краха рабовладельческого строя и параллельно ему, *«происходил мучительный и противоречивый процесс ломки старой рабовладельческой идеологии и рождения новой культуры будущего феодального общества»* [29, с. 3]. Автор приводит пять устойчивых характеристик данного времени, среди которых значатся осознание себя наследницей Римской империи и претензии на статус мировой державы, наличие сильного централизованного государства, сохранение крупных городских центров, сохранение связи с античными традициями и культурой.

В своей более ранней статье «Законодательные реформы Юстиниана» З.В. Удальцова отмечает изменения в правовой сфере: по ее словам, *«в VI в. в основном заканчивается... ликвидация пережитков древней римской собственности различных видов и создание единой универсальной формы собственности, сохранившей... древнее название квинтской собственности»* [27, с. 7–8]. В законодательстве Юстиниана З.В. Удальцова также прослеживает уничтожение устаревших ограничений гражданства, оформление *«новых гражданско-правовых различий в зависимости от сословно-классовой, этнической и религиозной принадлежности того или иного лица»* [28, с. 7].

Н.В. Пигулевская (и не только она), как яркую деталь данного периода, рассматривала борьбу демонов в городах Византии V–VII вв. [20, с. 216]. Ф. Винкельман в статье «О роли народных масс в ранней Византии» фиксирует, как существенные черты позднеантичного периода, христологические споры [3, с. 26] и изменения в соотношении конституционных значений сената, народа и армии (в пользу первых двух) [3, с. 29]. Своеобразным указанием на внутреннюю целостность периода можно считать зафиксированный В.А. Кацнельсоном факт, что *«многие памятники Месопотамии, Малой Азии и Сирии, которые прежде датировались IV в., отнесены к VI в., некоторые даже к VIII–IX вв.»* [11, с. 277].

Таким образом, несмотря на упоминаемую везде и всюду формационную характеристику IV–VII вв., советские историки находили и другие черты, присущие этому периоду. Другой вопрос, что обобщающей работы, подобно работам А.Х.М. Джонса и П. Брауна, советская историография не дала, а сосредоточила свое внимание только на тех или иных отдельных аспектах. Однако черты характеристики эпохи в советской

литературе прослеживаются, и это дает основание говорить о формировании в СССР своеобразной «концепции поздней античности».

Наконец, хотелось бы обратить внимание на отражение в советской историографии такой существенной черты поздней античности, как трансформационность этого периода. Вопрос эволюционности – революционности перехода античности в средневековье не является советским изобретением, и представления вроде «революции рабов», казалось бы, свидетельствуют, что советские историки должны были придерживаться концепции «революционности» этого перехода. В принципе, так оно и было; но общераспространенный взгляд на марксистскую модель все же требует существенных уточнений.

И.Ю. Ващева, отмечая расхождения исследователей поздней античности в вопросах хронологических рамок периода, его качественных характеристик, отмечает, что «исследователи сходятся, пожалуй, в одном – в том, что это был период перехода и всевозможных трансформаций» [2, с. 226]. В чем выражались эти трансформации, в среде британских историков единства, по словам автора, нет, но И.Ю. Ващева отмечает, что «*в целом концепция долгой поздней античности в современной англоязычной литературе является превалирующей*» [2, с. 227]. Анализ публикаций советских историков показывает, что, несмотря на теорию революционности перехода от античности к средневековью, историческое развитие в период IV–VII вв. ими представлялось как время трансформации (т.е. эволюционное развитие).

Замечу, что термин «поздняя античность» традиционным в советской историографии не был. Применение именно этого термина подразумевает, что какими бы ни были кардинальными происходившие в это время изменения, но содержание общественной и государственной жизни еще следует характеризовать как «античность (с той или иной примесью средневековья)». Оказывается, что под это определение концепция, формировавшаяся в советской историографии, подходит вполне.

Доминировавшую в 1930–1980-х гг. концепцию можно выразить так: события, которые привели к окончательному изживанию античности, относятся к кризису VII в. на Востоке империи и к правлению Каролингов – на ее Западе. Только после этих событий можно говорить о необратимом наступлении новой эпохи в истории. В данном случае оказывается, что советские историки придерживались концепции «поздней античности» даже последовательней, чем иные ее западные приверженцы.

Н.В. Пигулевская в монографии «Византия на путях в Индию» отмечала: «*Византийская империя до VII в. продолжала в известной степени жить производственными отношениями, сложившимися в рабовладельческом обществе, и медленно переходила к производственным отношениям, характерным для феодальной формации*» [19, с. 55].

Рассматривая изменения в аграрном строе Византии в VI–VII вв., А.П. Каждан в 1952 г. отмечал серьезный упадок городов, вытеснение крупного землевладения мелким, ограничение присущих предшествующему времени форм прикрепленности земледельцев к земле, а в целом констатирует, что «*есть все основания говорить о существенных сдвигах в аграрном строе Восточной Римской империи в VII в.*» [9, с. 109–111]. Он же в статье «Последнее слово буржуазного византиноведения» (1952 г.) отмечает, что «*советская историческая наука рассматривает период VI–VIII вв. как время коренной ломки общественных отношений в Византийской империи*» [8, с. 229].

А.В. Банк в статье «Некоторые спорные вопросы византийского искусства» (1953 г.) приводит цитату из Большой Советской Энциклопедии: «*Марксистско-ленинское учение об общественно-экономических формациях дало возможность историкам четко показать, что период оформления феодализма в Византии начинается с VII в. В связи с этим всю литературу Восточно-Римской империи IV–VI вв. следует относить не к средневековой литературе, а к античной – это последний, завершающий этап литературы рабовладельческого общества*» [1, с. 262].

Как «первый серьезный кризис в поступательном развитии Византии», охарактеризовал кризис VII в. М.Я. Сюзюмов в статье «Историческая роль Византии и ее

место во всемирной истории» [24, с. 32–33]. З.В. Удальцова, рассматривая проблему эволюции византийского города, пишет, что с середины VII в. наступает временный упадок городов в Византии, когда, по ее мнению, наступает разрыв («цезура» в авторской терминологии), следствием которого стало возникновение в Византии города средневекового типа [30, с. 23]. Г.Л. Курбатов, исследовавший эволюцию античной городской собственности в восточных провинциях Римской империи, отмечал ее исчезновение в VII в. [13, с. 32]. А.Р. Корсунский отмечает гибель Западной Римской империи лишь как время, когда открылся путь для *«толного развития... элементов нового»*. В необратимую фазу изменения общественных отношений в Западной Европе вошли только в VIII в. [12, с. 29]. Наконец, характеризуя положение Египта в составе Византии («Восточноримской империи»), Ф. Винкельман отмечает произошедшее в VII в. пресечение прежнего развития этой провинции в направлении становления феодальных отношений [4, с. 76].

Прекрасным обобщением к вышесказанному могут быть слова Г.Е. Лебедевой, озвученные через год после ликвидации СССР, но явно основанные на результатах многолетних предшествующих исследований автора. В статье «К вопросу о социальной структуре ранневизантийского общества» она характеризует спор о феодализме в Византии IV–VI вв. как «беспредметный» в связи с новыми данными исторической науки. Эту эпоху, по словам Г.Е. Лебедевой, «современные исследователи» рассматривают лишь как эпоху упадка и разложения рабовладельческого общества, но не становления феодального, граница возникновения даже с учетом связи проблемы рабства с городом и крупным землевладением должна быть отнесена к VII в.

«Даже в острее переживавшей кризис античного общества западной половине Римской империи, – пишет Г.Е. Лебедева, – обнаруживаются черты определенного поднеантичного подъема... Тем более это относится к ранней Византии. Есть все основания говорить... о стадиях поднеантичного развития, а следовательно, о достаточно сложной и противоречивой эволюции различных социальных сословий и групп» [15, с. 12].

Таким образом, советская историография, как мы видели, выделяла время IV–VII вв. в отдельный период – период окончательного разложения и краха рабовладельческого строя. Это, собственно, и было основным содержанием периода IV–VII вв., но на ряде примеров мы увидели, что одной констатацией процесса разложения рабовладельческой формации историки не ограничивались. Формулировались и другие особенности и характеристики, присущие IV–VII вв. как самоценному историческому периоду. И наконец, указанный период в мысли советских историков был продолжением античности в не меньшей степени, чем началом средневековья. Решающими с точки зрения формационной теории были события VII–VIII вв., а не разделение Римской империи или гибель ее западной части.

В позднем СССР единичные исследователи начали ставить вопрос о «позднеантичной стадии развития» в истории Византии. В книге 1984 г. издания «История Византии. Переход от античности к феодализму» Г.Л. Курбатов поставил вопрос о возможности рассмотрения периода IV–VI вв. как особой фазы развития со своими закономерностями, становлением, развитием и упадком. С одной стороны, Г.Л. Курбатов пишет, что *«для правильного понимания и оценки особенностей... развития византийского общества с VII в. весьма существенно, было ли оно в IV–VI вв. позднеантичным или раннефеодальным...»* [14, с. 5]. С другой стороны, отмечая, что «между признаками разложения одного общества и зарождения другого как бы не остается места для специфически позднеантичного» [14, с. 11], ставит несколько вопросов, которыми показывает, что позднюю античность нельзя рассматривать как полное тождество межформационному переходу. Например, *«обязателен ли упадок городов и городской жизни при переходе от античности к феодализму?»* [14, с. 11].

Заслуга Г.Л. Курбатова видится, прежде всего в том, что он начал рассматривать позднюю античность как нечто более широкое, чем «межформационный переход». Однако на тот момент эти взгляды никто развивать не стал. Итогом достижений советской науки в

исследовании позднеантичного периода, по-видимому, можно считать высказывание Г.Г. Литаврина. В 1985 г. он отметил, что «в марксистской историографии (не говоря уже о буржуазной литературе) обнаружались существенные разногласия в трактовке основных проблем... ранневизантийского» периода» [17, с. 8].

Одни исследователи, по словам автора, «относят IV–VI вв. к переходной эпохе, когда рабовладельческие отношения в целом уже потерпели крах», а другие – «считают, что она до начала – середины VII в. оставалась в основе своей позднеантичной, рабовладельческой» [17, с. 8]. Интересно и подмеченное Г.Г. Литавриным различие в терминологии приверженцев разных подходов: если сторонники первого именуют империю IV–VII вв. «Византийской», то сторонники второго называют ее «Восточно-римской» [17, с. 8]. Несомненно, Г.Г. Литаврин говорит здесь о двух упомянутых выше точках зрения.

Итак, рассмотрение развития представлений советской историографии об истории поздней античности показывает, что в СССР в 1930–1980-х гг. формировалась своя собственная концепция поздней античности, основанная на положениях исторического материализма. Конечно, советская историческая наука называла этот период по-своему, т.е. в духе господствующей идеологии: «переходом от античности к средневековью», «временем краха рабовладельческого строя» и т.п. Но, помимо социально-экономического содержания, в периоде IV–VII вв. констатировалось специфическое содержание в других аспектах: политическом, культурном и т.д. Этот период рассматривался советскими историками как время, когда античные порядки в общественной и государственной жизни еще сохранялись и имели большое влияние, т.е. и по меркам советской историографии IV–VII вв. можно уверенно характеризовать и как «позднюю античность». Для Востока империи это кажется совершенно очевидным, но даже для Запада констатировались «позднеантичные подъемы» в это время.

К особенностям советской концепции можно отнести и ее сравнительную содержательную бедность и единообразие. Как бы ни были велики разногласия в трактовке периода, они строились на положениях одной и той же фундаментальной теории. Конечно, при таких условиях разнообразие мнений было исключено. Разработки западных ученых были известны в советских исторических кругах (например, А.П. Каждан писал в «Вестнике древней истории» рецензию на труды А.Х.М. Джонса и Р. Ремондона [См.: 10]), но эти разработки осмысливались в соответствии, как с известными фактами, так и с фундаментальными положениями истмата.

Тем не менее, к моменту распада СССР можно говорить о наличии в советской историографии формирующейся концепции позднеантичного периода как самостоятельного и внутренне целостного этапа в развитии постримского мира. И в связи с вышесказанным, вклад советской науки в разработку знания о поздней античности можно оценить следующим образом. Оксфордские ученые взяли за основу религиозное, культурное, политическое своеобразие поздней античности и на их основе развили представление о ней как об особом историческом периоде. Советские историки, прежде всего, оценивали развитие постримских обществ с точки зрения марксистской теории: рассматривали процессы в социально-экономической сфере как «базис», остальное – как зависящую от него «надстройку». И, тем не менее, к последнему времени существования СССР мы видим формирование представлений о периоде IV–VII вв. аналогичным тем, что разрабатывались за рубежом.

Таким образом, представление о том, что истоки воззрений отечественных историков на позднюю античность лежат в зарубежных разработках, правомерно лишь отчасти. Другая сторона дела состоит в том, что, несмотря на нежелание вдаваться в разработки непосредственных предшественников, российская историческая наука все же является наследницей и той концепции, которая формировалась в СССР.

Источники и литература.

1. Банк А.В. Некоторые спорные вопросы византийского искусства // ВВ. 1953. № 7. С. 259–268.
2. Ващева И.Ю. Концепция поздней античности в современной исторической науке // Вестник

- Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2009. № 6 (1). С. 220–231.
3. Винкельман Ф. О роли народных масс в ранней Византии (В порядке дискуссии) // ВВ. 1979. № 40. С. 26–36.
 4. Винкельман Ф. Положение Египта в Восточноримской (Византийской) империи // ВВ. 1986. № 46. С. 75–86.
 5. Головизнин С.В. Е.М. Штаерман о роли классического рабства в древнем Риме // Омский научный вестник. 2008. № 6 (74). С. 63–64.
 6. Елеонская Е.Н., Каптерева С.Н. Обзор советской литературы по византиноведению за 1945–1954 гг. // ВВ. 1956. № 9. С. 264–286.
 7. Каждан А.П. Д. Ангелов. Феодализмът въ Византия. Исторически преглед III (1946–47), кн. 2 // ВВ. 1950. № 3. С. 276–282.
 8. Каждан А.П. Последнее слово буржуазного византиноведения // ВВ. 1952. № 5. С. 222–235.
 9. Каждан А.П. Еще раз об аграрных отношениях в Византии IV–XI вв. (по поду новой работы П. Лемерля) // ВВ. 1959. № 16. С. 92–113.
 10. Каждан А.П. Кризис и падение Римской империи // ВДИ. 1966. № 1. С. 131–137.
 11. Кацнельсон Р.А. Н. Мавродинов. Византийская архитектура. София, 1955. 180 стр. // ВВ. 1958. № 14. С. 277–283.
 12. Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств (до середины VI в.). М.: Издательство МГУ, 1984. 256 с.
 13. Курбатов Г.Л. Разложение античной городской собственности в Византии IV–VII вв. // ВВ. 1973. № 35. С. 19–32.
 14. Курбатов Г.Л. История Византии (От античности к феодализму). М.: Высшая школа, 1984. 207 с.
 15. Лебедева Г.Е. К вопросу о социальной структуре ранневизантийского общества (по данным кодексов Феодосия и Юстиниана) // ВВ. 1992. № 53. С. 10–19.
 16. Левченко М.В. История Византии. Краткий очерк. М.–Л.: Государственное социально-экономическое издательство, 1940. 264 с.
 17. Литаврин Г.Г. Раннефеодальные государства на Балканах. VI–XII вв. М.: Наука, 1985. 365 с.
 18. Недельский В.И. Революция рабов и происхождение христианства. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1936. 76 с.
 19. Пигулевская Н.В. Византия на путях в Индию. Из истории торговли Византии с Востоком в IV–VI вв. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1951. 413 с.
 20. Пигулевская Н.В. К вопросу о борьбе демонов в ранней Византии (Критический обзор) // ВВ. 1952. № 5. С. 216–222.
 21. Поляковская М.А., Чекалова А.А. Византия: быт и нравы. Свердловск: Издательство Уральского университета, 1989. 304 с.
 22. Селунская Н.А. Осень Средневековья. Как антиковеды с медиевистами историю делили // Диалог со временем. 2004. № 13. С. 232–246.
 23. Сергеев В.С. Очерки по истории древнего Рима. М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1938. Ч. 2. 832 с.
 24. Сюзюмов М.Я. Историческая роль Византии и ее место во всемирной истории (В порядке дискуссии) // ВВ. 1968. № 29. С. 32–44.
 25. Тюменев А.И. История античных рабовладельческих обществ. М.–Л.: Государственное социально-экономическое издательство, 1935. 288 с.
 26. Удальцова З.В. Византиноведение в СССР после Великой Октябрьской Социалистической Революции (1917–1934 гг.) // ВВ. 1964. № 25. С. 3–31.
 27. Удальцова З.В. Законодательные реформы Юстиниана // ВВ. 1965. № 26. С. 3–45.
 28. Удальцова З.В. Законодательные реформы Юстиниана // ВВ. 1967. № 27. С. 3–37.
 29. Удальцова З.В. Идеино-политическая борьба в ранней Византии (по данным историков IV–VII вв.). М.: Наука, 1974. 351 с.
 30. Удальцова З.В. Роль городов и городской культуры в культурном развитии ранней Византии // ВВ. 1986. № 46. С. 20–50.
 31. Удальцова З.В., Литаврин Г.Г. Советское византиноведение в 1955–1960 гг. // ВВ. 1963. № 22. С. 3–79.
 32. James E. The Rise and Function of the Concept «Late Antiquity» // Journal of Late Antiquity. 2008. № 1. P. 20–30.

References.

1. Bank A.V. Nekotoryye spornyye voprosy vizantiyskogo iskusstva // VV. 1953. № 7. S. 259–268.
2. Vashcheva I.Yu. Kontsepsiya pozdney antichnosti v sovremennoy istoricheskoy nauke // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. 2009. № 6 (1). S. 220–231.
3. Vinkelman F. O roli narodnykh mass v ranney Vizantii (V poryadke diskussii) // VV. 1979. № 40. S. 26–36.
4. Vinkelman F. Polozheniye Egipta v Vostochnorimskoy (Vizantiyskoy) imperii // VV. 1986. № 46. S. 75–86.
5. Goloviznin S.V. E.M. Shtayerman o roli klassicheskogo rabstva v drevnem Rime // Omskiy nauchnyy vestnik. 2008. № 6 (74). S. 63–64.
6. Eleonskaya E.N., Kaptereva S.N. Obzor sovetskoy literatury po vizantinovedeniyu za 1945–1954 gg. // VV. 1956. № 9. S. 264–286.
7. Kazhdan A.P. D. Angelov. Feodalizmt v Vizantiya. Istoricheski pereglad III (1946–47), kn. 2 // VV. 1950. № 3. S. 276–282.
8. Kazhdan A.P. Posledneye slovo burzhuaznogo vizantinovedeniya // VV. 1952. № 5. S. 222–235.
9. Kazhdan A.P. Eshche raz ob agrarnykh otnosheniyakh v Vizantii IV–XI vv. (po podu novoy raboty P. Lemerlya) // VV. 1959. № 16. S. 92–113.
10. Kazhdan A.P. Krizis i padeniye Rimskoy imperii // VDI. 1966. № 1. S. 131–137.

11. Katsnelson R.A. N. Mavrodinov. Vizantiyskaya arkhitektura. Sofiya. 1955. 180 str. // VV. 1958. № 14. S. 277–283.
12. Korsunskiy A.R., Gyunter R. Upadok i gibel Zapadnoy Rimskoy imperii i vznikoveniye germanskikh korolevstv (do serediny VI v.). M.: Izdatelstvo MGU, 1984. 256 s.
13. Kurbatov G.L. Razlozheniye antichnoy gorodskoy sobstvennosti v Vizantii IV–VII vv. // VV. 1973. № 35. S. 19–32.
14. Kurbatov G.L. Istoriya Vizantii (Ot antichnosti k feodalizmu). M.: Vysshaya shkola, 1984. 207 s.
15. Lebedeva G.E. K voprosu o sotsialnoy strukture rannevizantiyskogo obshchestva (po dannym kodeksov Feodosiya i Yustiniana) // VV. 1992. № 53. S. 10–19.
16. Levchenko M.V. Istoriya Vizantii. Kratkiy ocherk. M.–L.: Gosudarstvennoye sotsialno-ekonomicheskoye izdatelstvo, 1940. 264 s.
17. Litavrin G.G. Rannefeodalnyye gosudarstva na Balkanakh. VI–XII vv. M.: Nauka, 1985. 365 s.
18. Nedelskiy V.I. Revolyutsiya rabov i proiskhozhdeniye khristianstva. M.–L.: Izd-vo AN SSSR, 1936. 76 s.
19. Pigulevskaya N.V. Vizantiya na putyakh v Indiyu. Iz istorii torgovli Vizantii s Vostokom v IV–VI vv. M.–L.: Izd-vo AN SSSR, 1951. 413 s.
20. Pigulevskaya N.V. K voprosu o borbe demov v ranney Vizantii (Kriticheskiy obzor) // VV. 1952. № 5. S. 216–222.
21. Polyakovskaya M.A., Chekalova A.A. Vizantiya: byt i nrayv. Sverdlovsk: Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta, 1989. 304 s.
22. Selunskaya N.A. Osen Srednevekovia. Kak antikovedy s mediyevistami istoriyu delili // Dialog so vremenem. 2004. № 13. S. 232–246.
23. Sergeev V.S. Ocherki po istorii drevnego Rima. M.: Gosudarstvennoye sotsialno-ekonomicheskoye izdatelstvo. 1938. Ch. 2. 832 s.
24. Syuzumov M.Ya. Istoricheskaya rol Vizantii i eye mesto vo vseмирnoy istorii (V poryadke diskussii) // VV. 1968. № 29. S. 32–44.
25. Tyumenev A.I. Istoriya antichnykh rabovladelcheskikh obshchestv. M.–L.: Gosudarstvennoye sotsialno-ekonomicheskoye izdatelstvo, 1935. 288 s.
26. Udaltsova Z.V. Vizantinovedeniye v SSSR posle Velikoy Oktyabrskoy Sotsialisticheskoy Revolyutsii (1917–1934 gg.) // VV. 1964. № 25. S. 3–31.
27. Udaltsova Z.V. Zakonodatelnyye reformy Yustiniana // VV. 1965. № 26. S. 3–45.
28. Udaltsova Z.V. Zakonodatelnyye reformy Yustiniana // VV. 1967. № 27. S. 3–37.
29. Udaltsova Z.V. Ideyno-politicheskaya borba v ranney Vizantii (po dannym istorikov IV–VII vv.). M.: Nauka, 1974. 351 s.
30. Udaltsova Z.V. Rol gorodov i gorodskoy kultury v kulturnom razvitii ranney Vizantii // VV. 1986. № 46. S. 20–50.
31. Udaltsova Z.V., Litavrin G.G. Sovetskoye vizantinovedeniye v 1955–1960 gg. // VV. 1963. № 22. S. 3–79.
32. James E. The Rise and Function of the Concept «Late Antiquity» // Journal of Late Antiquity. 2008. № 1. P. 20–30.

Сокращения.

ВВ – Византийский временник.
ВДИ – Вестник древней истории.

Abbreviations.

VV – Vizantiyskiy vremennik (Βυζαντινα χρονικα).
VDI – Vestnik drevney istorii (Journal of Ancient History).

Матросов М. А. *Формирование в советской историографии 30-х – начала 90-х годов XX века представлений о поздней античности как особом историческом периоде / Матросов М. А. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия А : Античность и средневековье. – 2018. – № XXVI (VIII). – С. 41–50.*

Matrosov M. A. *Formation of the notion of late antiquity as a special historical period in the historical studies of the USSR (1930s – early 1990s) / Matrosov M. A. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series A : Antiquity and the Middle Ages. – 2018. – № XXVI (VIII). – P. 41–50.*

ОБ АВТОРЕ

МАТРОСОВ

Михаил Александрович

Магистрант кафедры истории Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета
E-mail: mikelonster@gmail.com

MATROSOV

Mikhail Aleksandrovich

Master's Degree Student. Department of History, Institute of Social Sciences and International Relations. Sevastopol State University
E-mail: mikelonster@gmail.com